

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE WORK OF A DESIGNER

РОМАНОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

БЕЛОЗЕРОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

ROMANOVA ANASTASIA GENNADIEVNA,

Far Eastern State University of Railway Engineering.

BELOZEROVA SVETLANA IVANOVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Far Eastern State University of Railway Engineering.

В статье проведено исследование влияния искусственного интеллекта (ИИ) на процессы творчества и профессиональную деятельность дизайнеров. Проанализированы практические примеры применения ИИ в различных сферах дизайна с использованием современных программных средств. Протестированы наиболее известные графические редакторы, применяющие алгоритмы машинного обучения для создания оптимальных дизайн-решений, а также программы, позволяющие генерировать графические изображения различной тематики. Результаты выполненного анализа, демонстрирующие различия в работе дизайнера до и после внедрения искусственного интеллекта, представлены в сводной таблице.

The article examines the influence of artificial intelligence (AI) on the creative processes and professional activities of designers. Practical examples of the use of AI in various fields of design using modern software tools are analyzed. The most well-known graphic editors have been tested, using machine learning algorithms to create optimal design solutions, as well as programs that allow generating graphic images of various subjects. The results of the performed analysis, demonstrating the differences in the designer's work before and after the introduction of artificial intelligence, are presented in the summary table.

Ключевые слова: *дизайнер, искусственный интеллект, ИИ, анализ, оптимизация, качество, творчество, интерфейс.*

Key words: *designer, artificial intelligence, AI, analysis, optimization, quality, creativity, interface.*

В связи с развитием систем искусственного интеллекта на сегодняшний день актуальным является вопрос о том, как данные технологии изменяют процесс творчества. Искусственный интеллект (ИИ) давно уже перестал быть лишь фантастической технологией из научно-популярных фильмов и книг. Сегодня он активно внедряется в различные области жизни, включая дизайн. Дизайнеры во всем мире начинают осваивать новые инструменты, основанные на искусственном интеллекте, чтобы улучшить эффективность своей работы и повысить качество создаваемых продуктов.

ИИ проникает в различные этапы процесса дизайна, начиная от исследования рынка и конкурентов, до разработки концепций и создания визуальных материалов. Одним из наиболее значимых преимуществ использования искусственного интеллекта является его способность анализировать огромные объемы данных и выявлять закономерности, которые могут быть незаметны человеческому глазу. Кроме того, искусственный интеллект может быть задействован и для создания контента (текстов, изображений, звуков).

Это упрощает работу за счёт сокращения времени на производство контента, что в свою очередь влияет на увеличение объёмов производимого материала и возможности применения экспериментальных подходов к решению задач.

Что касается процесса автоматизации творческого процесса, то с помощью ИИ дизайнеры могут автоматизировать ряд рутинных задач, освобождая время для более творческой работы. Например, инструменты для автоматической генерации макетов или цветовых схем могут значительно ускорить процесс создания дизайн-концепций [1].

Преимуществ у таких подходов достаточно много, в частности, благодаря алгоритмам машинного обучения, ИИ позволяет создавать персонализированные дизайн-решения, учитывающие индивидуальные потребности и предпочтения пользователей. Это особенно актуально в сфере веб-дизайна, где каждый пользователь ожидает персонального и уникального опыта. ИИ способен анализировать данные о поведении пользователей и прогнозировать тренды в дизайне, что позволяет дизайнерам быть на шаг впереди конкурентов и создавать актуальные и востребованные продукты. Или просмотрев данные о времени, которое пользователи проводят на сайте, искусственный интеллект может проанализировать основанные на трендах предпочтения и предложить создание лучших вариантов продуктов. А также на основе полученных показателей у дизайнеров есть возможность, благодаря ИИ, повысить конверсию через улучшение интерфейса.

Однако вместе с возможностями искусственного интеллекта возникают и вопросы этики и безопасности. Важно помнить о необходимости сохранения человеческого элемента в дизайне и использовать технологии ИИ в соответствии с принципами этики и уважения к личным данным пользователей.

На практике искусственный интеллект используется в работе дизайнера во многих областях. В этот перечень входят такие направления, как графический дизайн, web-дизайн, а также применение технологий в промышленном дизайне.

В графическом дизайне широко используются программы, такие как Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Они применяют искусственный интеллект для автоматизации процесса создания графических элементов, распознавания и адаптации изображений под различные форматы и разрешения, а также для генерации уникальных структур и шаблонов.

В web-дизайне применение технологий ИИ тесно связано с оптимизацией пользовательских интерфейсов и работой по улучшению пользовательского опыта на web-сайтах. Программы, такие как Sketch [2], Figma, Wix ADI [3] и Bookmark AI [4] используют искусственный интеллект для анализа поведения пользователей и созданию рекомендаций по оптимизации дизайна, а также для создания персонализированных макетов.

В процессе создания промышленных продуктов, таких как автомобили или мебель, искусственный интеллект помогает оптимизировать форму, размеры и функциональность изделия или товара. Для этого существуют программы для моделирования, например SolidWorks [5], AutoCAD и Generative Design [6] от компании Autodesk. Они используют алгоритмы машинного обучения для создания оптимальных дизайн-решений.

Для того, чтобы специалист в области дизайна автоматизировал процесс своей работы по максимуму, в настоящее время есть возможность с помощью ИИ генерировать изображения и логотипы.

Например, DeepArt и DeepDream – программы использующие алгоритмы глубокого обучения для создания уникальных изображений [7]. Такой процесс достигается за счёт анализа тысяч фотографий и изображений, у алгоритмов есть возможности обучения. А сервис Looka, позволяет создавать неповторимые логотипы [8]. Вся работа сервиса выстраивается на предпочтениях пользователя, алгоритмы искусственного интеллекта автоматически генерируют дизайн отвечающий запросам.

Для того чтобы сгенерировать изображение достаточно просто ввести ключевые слова в окно поиска и нажать «Поиск».

Примеры изображений, сгенерированных программой Deepdream, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Изображения, сгенерированные Deepdream

Ниже (рис. 2-8) представлена последовательность действий по генерации логотипа для любого проекта всего за несколько минут, с помощью инструмента Looko и искусственного интеллекта. Сервис бесплатно сгенерирует более 1000 вариантов логотипа онлайн.

Шаг 1. Введите название своей компании.

Создайте свой собственный красивый бренд

Используйте платформу Looka на основе искусственного интеллекта, чтобы создать логотип и бренд, который вам нравится.

Рис. 2. Шаг 1

Шаг 2. Выбор отрасли. Знание отрасли поможет подобрать символы, цвета и многое другое.

Pick your industry

Knowing your industry will help us pick symbols, colors, and more.

Continue →

Restaurant, Consulting, Beauty, Photography, Fitness...
Interior design

Рис. 3. Шаг 2

Шаг 3. Выбор логотипов. Сервис будет использовать их как основу.

Pick some logos you like

We'll use these as inspiration. These were all made with Looka.

Continue →

Рис. 4. Шаг 3

Шаг 4. Выбор цвета.

Pick some colors you like

Colors help convey emotion in your logo

Continue →

Рис. 5. Шаг 4

Шаг 5. Ввод слогана.

Enter your company name

You can always change these later

Company Name Pingvinus	Add a Slogan (Optional) Just go ahead
---------------------------	--

Рис. 6. Шаг 5

Шаг 6. Выбор 5 картинок близких к тематике проекта.

Рис. 7. Шаг 6

Шаг 7. ИИ генерирует изображения и выводит результат в разных вариациях.

Рис. 8. Шаг 7

Результаты сравнения различных процессов работы дизайнера до и после внедрения искусственного интеллекта представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ работы дизайнера до и после внедрения искусственного интеллекта

Аспект работы дизайнера	До внедрения ИИ	После внедрения ИИ
Скорость выполнения задач	Ограничена человеческими возможностями и опытом	Увеличена за счёт автоматизации и оптимизации процессов
Качество результата	Зависит от уровня профессиональных навыков дизайнера	Улучшено благодаря алгоритмам оптимизации и анализа данных
Творческий процесс	Ограничен стандартными наборами и шаблонами	Расширен за счёт генерации новых идей и концепций
Аналитика и оптимизация	Осуществляется вручную, с помощью статистики	Автоматизирована с помощью алгоритмов машинного обучения

В ближайшем будущем искусственный интеллект будет играть более важную роль в работе дизайнера, совершенствуя способы взаимодействия с пользователями.

Соприкасаясь с творческими профессиями, мир ИИ становится более креативным в подходах решения поставленных задач, дизайнеры всего мира могут облегчить свои возможности благодаря инструментам по созданию уникальных произведений и концепций. Сотрудники смогут быстрее и точнее анализировать тренды, адаптировать содержание под потребности аудитории, создавать персонализированные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы

Применение искусственного интеллекта в работе дизайнера открывает новые горизонты для творчества и инноваций. Это мощный инструмент, который позволяет улучшить качество дизайна. Однако важно помнить, что ИИ должен служить человеку, а не заменять его, и использоваться с соблюдением высоких стандартов этики и безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искусственный интеллект в дизайне: преимущества, применение и будущее. URL: <https://nauchniestati.ru> (дата обращения: 18.07.2024).
2. Sketch. URL: <https://www.sketch.com> (дата обращения: 18.07.2024).
3. Wix ADI: How Design AI Elevates Website Creation for Everyone. URL: <https://www.wix.com/blog/wix-artificial-design-intelligence> (дата обращения: 18.07.2024).
4. Bookmark AI Tool Review, Pricing and Alternatives 2023. URL: <https://airepohub.com/design/bookmark-ai-tool> (дата обращения: 18.07.2024).
5. SOLIDWORKS 2022. URL: <https://habr.com/ru/companies/ds/articles/593283> (дата обращения: 18.07.2024).
6. Мечтают ли андроиды о правках: разбираемся, что такое генеративный дизайн | Компьютерра. URL: <https://www.computerra.ru/283512/mechtayut-li-androidy-o-pravkah-dizajneram-razbiraemsa-cto-takoe-generativnyj-dizajn> (дата обращения: 18.07.2024).
7. Deep Art Effects Unternehmen Karlsruhe. URL: <https://deepart.ai/ru/about-ru> (дата обращения: 18.07.2024).
8. Looka: генератор логотипов | Дизайн, лого и бизнес | Блог Турболого. URL: <https://turbologo.ru/blog/looka/?ysclid=ltyf0lj2vw763853567> (дата обращения: 18.07.2024).

© Романова А.Г., Белозерова С.И., 2024.